

JAMYAT TARAQIYOTIDA KOMPLEKS SONLARNING TUTGAN O‘RNI VA UNING KO‘RSATKICHLI SHAKLLARINING ASOSIY TADBIQLARI

O‘qituvchi S.K.Mamanov, talaba F.B.Ropiyeva, I.E.Sharifova, S.Q.Xudoyberdiyeva
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11179329

Kalit so‘z: Kompleks, birlik, mavhum, qarama-qarshi, tekislik, koordinata, geometrik, tasvir, argumenti.

Anotatsiya: Maqolada siz kompleks sonlar ustida amalarning qanday tartibda amalga oshirilishi xususan ularni sonlarning geometrik ta’sviri va trigonometrik shakli, sonlar ustida arifmetik amallar, kompleks sonni darajaga ko‘tarish va ildizdan chiqarish va albatta Eyler formulasi va uning qo‘llanishi haqidagi ma’lumotlar to‘g‘risida fikir yuritilgan.

Ta’limning barcha bosqichlarida matematika fanini o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish, pedagoglarning samarali mehnatini qo‘llab-quvvatlash, ilmiy-tadqiqot ishlarining ko‘lamini kengaytirish va amaliy ahamiyatini oshirish, xalqaro hamjamiyat bilan aloqalarni mustahkamlash, shuningdek, 2017- 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida:

1. Quyidagilar matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish, ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish va ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy qilishning ustuvor yo‘nalishlari etib belgilansin:

-maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional, oliy ta’lim tashkilotlari va ilmiy muassasalar o‘rtasidagi yaqin hamkorlikni ta’minlovchi yaxlit tizimni shakllantirish;

-ilg‘or xorijiy tajriba asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish bo‘yicha zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish;

-umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida matematika fanlarini o‘qitish sifatini oshirish, hududlarda matematika faniga ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini rivojlantirish hamda yangi maktablarni tashkil etish;

-matematika fani bo‘yicha kadrlarni, xususan qishloq joylardagi maktablarning kadrlarini tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish, matematika fani bo‘yicha darsliklar va o‘quv qo‘llanmalarni takomillashtirish;

-iqtidorli yoshlarni aniqlash hamda ularning matematika fani bo‘yicha mahalliy va xalqaro fan olimpiadalarida muvaffaqiyatli ishtirok etishini hamda sovrinli o‘rinlarni egallashini ta’minlash;

-ta'lim berishning onlayn platformasini yaratish va amaliyotga tatbiq etish, masofadan o'qitish tizimi samaradorligini oshirish, baholash tizimining shaffofligini ta'minlash mexanizmlarini joriy qilish;

Matematika fanini bilish darajasini baholash bo'yicha milliy sertifikatlashtirish tizimini joriy qilish, oliy ta'limning tegishli yo'nalishlari va mutaxassisliklarida matematika fani bo'yicha mashg'ulotlarni ko'paytirish hamda ta'lim berish sifatini oshirish;

-matematika sohasidagi ilmiy-tadqiqotlarning ishlab chiqarish bilan uzviy bog'liqligini ta'minlash, amaliy matematikani rivojlantirish va iqtisodiyot tarmoqlaridagi muammolarni modellashtirish asosida matematik echimlarni ishlab chiqish;

-matematika sohasida ta'lim olayotgan va ilmiy-tadqiqotlar bilan shug'ullanayotgan iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, chet eldagi oliy ta'lim muassasalari hamda ilmiy tashkilotlar bilan aloqalarni rivojlantirish;

-mamlakatimizning ilmiy va ta'lim tashkilotlarini bosqichma-bosqich jahonning matematika fani bo'yicha etakchi ilmiy markazlari darajasiga etkazish.

Shunga ko'ra bizning ilmiy izlanishlarimizning asosiy qaratilgan mavzusi ya'ni hozirgi maqolamizda keltirib o'tilgan ma'lumotlar asosan matematikaning rivojlanishi o'zining kata hissasini qo'shgan olim Eyler formulasi haqida so'z boradi.

x va y haqiqiy sonlar, i esa qandaydir bir simvol bo'lsa, $x + yi$ ifoda kompleks son deyiladi, bunda quyidagi shartlar qabul qilingan deb hisoblanadi:

$$1) \quad x + oi = x \quad o + yi = yi \quad \text{esa} \quad 1i = i \quad -1i = -i$$

$$2) \quad \text{faqat} \quad x = x_1 \quad y = y_1 \quad \text{bo'lgandagina} \quad x + iy = x_1 + iy_1, \quad \text{bo'ladi.}$$

$$3) \quad (x + iy) + (x_1 + iy_1) = (x + x_1) + (y + y_1)i$$

$$4) \quad (x + iy) \cdot (x_1 + y_1i) = (xx_1 - yy_1) + (xy_1 + x_1y_1)i$$

$$\text{bundan} \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad i^5 = i \quad (1) \text{ va hakazo.}$$

5) $x + yi$ kompleks sonda $x = 0 \quad y \neq 0$ bo'lsa, u mavhum son deyiladi, i son mavhum birlik deyiladi.

Kompleks sonlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish amallari, shu amallarni ko'phadlilar ustida bajarish qoidalari asosida bajariladi, bunda i sonning darajalari (1) formulalar bo'yicha almashtirish zarur.

Har qanday $z = x + iy$ kompleks sonni Oxy tekislikda x va y koordinatali $A(x, y)$ nuqta shaklida tasvirlash mumkin va, aksincha, tekislikning har bir nuqtasiga kompleks son mos keladi. Kompleks sonlar tasvirlanadigan tekislik z kompleks o'zgaruvchining tekisligi deyiladi. Kompleks tekislikda z sonni tasvirlovchi nuqtani z nuqta deb ataymiz (1- chizma). Ox o'qda yotuvchi nuqtalarga haqiqiy sonlar mos keladi (bunda $y=0$), Oy o'qda yotuvchi nuqtalar sof mavhum sonlarni tasvirlaydi (bu

holda $x=0$). Shu sababli Ox o‘q haqiqiy o‘q. Oy o‘q mavhum o‘q deyiladi. $A(x, y)$ nuqtani 3 koordinatalar boshi bilan birlashtirib OA vektorni hosil qilamiz, bu ham;

$$z = x + iy$$

kompleks sonning geometrik tasviri deyiladi. Koordinatalar boshini qutb deb, Ox o‘qning musbat yo‘nalishini qutb o‘qi deb kompleks tekislikda koordinatalarning qutb sistemasini kiritamiz. φ va r larni A x y nuqtaning qutb koordinatalari deymiz. A nuqtaning qutb radiusi r , ya’ni A nuqtadan qutbgacha bo‘lgan masofa z kompleks sonning moduli deyiladi va z kabi belgilanadi. $z = r = z = x + iy$ ekani ravshan.

A nuqtaning qutb burchagi φ ni z kompleks sonning argumenti deyiladi va $Argz$ kabi belgilanadi. Argument bir qiymatli aniqlanmay, balki $2\pi k$ qo‘shiluvchi qadar aniqlikda aniqlanadi, bunda k - butun son. Argumentning hamma qiymatlari orasidan $0 \leq \varphi < 2\pi$ tengsizliklarni qanoatlantiruvchi bittasini tanlaymiz. Bu qiymat bosh qiymat deyiladi va bunday belgilanadi:

$$\varphi = \text{arg}z$$

Kompleks sonlar algebraik shaklda berilgan bo‘lsin, ya’ni $z_1 = x_1 + iy_1$ va $z_2 = x_2 + iy_2$. Bu kompleks sonlarning yig‘indisi deb,

$$z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

tenglik bilan aniqlanuvchi kompleks songa aytiladi. Bu formuladan vektorlar bilan ifodalangan kompleks sonlarni qo‘shish vektorlarni qo‘shish qoidasi bo‘yicha bajarilishi kelib chiqadi (2-chizma). Demak, algebraik shaklda berilgan kompleks sonlarni qo‘shish uchun haqiqiy qismi haqiqiy qismiga, mavhum qismi mavhum qismiga qo‘shilar ekan.

2-chizma.

3-chizma.

Ikkita $z_1 = x_1 + iy_1$ va $z_2 = x_2 + iy_2$ kompleks sonning ayirmasi deb, shunday songa aytiladiki, u z_2 ga qo‘shilganda yig‘indida z_1 kompleks son hosil bo‘ladi (3- chizma). Demak, algebraik shaklda berilgan kompleks sonlarni ayirish uchun haqiqiy qismi haqiqiy qismidan, mavhum qismi mavhum qismidan ayrilar ekan.

$$z_1 - z_2 = (x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

Eyler formulasi, uning qo‘llanishi. Ta’rif. Agar kompleks o‘zgaruvchi z ning biror kompleks qiymatlar sohasidagi har bir qiymatga boshqa W kompleks miqdorning aniq qiymati mos kelsa, u holda W kompleks o‘zgaruvchi z ning funksiyasi deyiladi

va $W = f(z)$ yoki $W = W(z)$ kabi belgilanadi. Biz kompleks o'zgaruvchining bitta funktsiyasini-ko'rsatkichli funktsiyani qaraymiz: $W = e^z$ yoki $W = e^{x+iy}$, bu funktsiya bunday aniqlanadi:

$$e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y).$$

Agar bu formulada $x = 0$ desak, u holda;

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y.$$

Bu formula mavhum ko'rsatkichli darajali funktsiyani trigonometrik funktsiyalar orqali ifodalovchi Eyler formulasidir. Kompleks sonni trigonometrik shaklda ifodalaymiz:

$$z = r \cdot (\cos y + i \sin y).$$

Eyler formulasi bo'yicha:

$$\cos y + i \sin y = e^{iy}.$$

Shunday qilib, har qanday kompleks sonni ko'rsatkichli shaklda ifodalash mumkin:

$$z = r \cdot e^{iy}.$$

Xulosa sifatida shuni alohida ta'kidlashimiz kerakki Eyler formulasi trigonometrik ko'rinishda bo'ladi, ya'ni ushbu ko'rinishdagi formula hisoblanadi. Eyler haqida gap ketar ekan, uni bir qancha ilmiy tadqiqotlari va yutuqlari bor ularni bugungi kunda ko'p ishlatamiz. Masalan eyler funktsiya, integrali va hokazolar. Chet davlatlarda eylerni ishlarni juda ham ko'p foydalaniladi. Yozma manbalarda Eyler butun umrini ilmiy izlanishlarga sarflagani haqida aytiladi. O'ylashimcha Eyler formulasi judayam foydali hisoblanadi. Yakuniy so'z sifatida shuni aytib o'tishimiz mumkinki ushbu olimning biz uchun o'rnak olishga arzigulik hislatlari juda ko'p bo'lgan va ayniqsa ilm olish va o'z ustida ishlash bo'yicha.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. N.Sh.Sherboyev, J.A.Usarov "Amaliy matematika 1". "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi" 2021.
2. Sh.Sh.Shohamidov "Amaliy matematika unsurlari". Mavzu: Eyler tenglamasining xususiy hollari 199-bet. Toshkent "Fan va Texnologiya" 2004.
3. Turakulov O., Mamanov S. Fanlarni kasbga yo'naltirib o'qitishda bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish yo'llari //Sovremennye innovatsionnye issledovaniya aktualnye problemy i razvitie tendensii: resheniya i perspektivy. – 2022. – T. 1. – №. 1. – S. 110-113.
4. Mamanov S. Matematika fanini kasbga yo'naltirib o'qitish negizida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy faoliyatiga tayyorlashning hozirgi ahvoli va uni rivojlantirish yo'llari //Журнал математики и информатики. – 2022. – T. 2. – №. 3.